

MUHRLAR TARIXI

Gavhar Berdieva Rustamovna**“Termiz” davlat muzey-qo‘riqxonasi****katta ilmiy xodimi**<https://doi.org/10.5281/zenodo.14201924>

Annotatsiya: Ushbu maqolada muhrlar tarixi hamda qay hollarda qo‘llanilishi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: muhr, loy, madaniyat, hujjat, iz, iqtisodiy va madaniy hayot.

Xalqimizning qadim madaniyati va ma‘naviyati taraqqiyot bosqichlarida muhrlarning o‘ziga xos o‘rni bor. Muhrlar odatda loy yoki mum kabi materiallarga nusxa tushirish uchun xizmat qilgan matnning (matn va rasmning) qabariq yoki botiq tasviri bo‘lgan bosma shakl (asbob) hisoblanadi. Muhrlar turli shaklda, jumladan, konus, to‘rtburchak, silindr va hatto hayvon kallasi shaklida bo‘lgan. Muhr izi yordamida hujjat egasini aniqlash yoki hujjatning haqiqiylikini tasdiqlash mumkin edi. Shuningdek, u xaltalarni begonalar ochishi yoki muayyan joylarga, masalan, maqbaralarga noqonuniy ravishda kirishi mumkin emasligini ko‘rsatish uchun qo‘llanilardi.

Tarixiy manbalar Markaziy Osiyoning siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotida muhim rol o‘ynagan. Bunda Markaziy Osiyoda yaratilgan qo‘lyozmalar muhim qiziqish uyg‘otishi tabiiydir. Markaziy Osiyoda yaratilgan qo‘lyozmalarni tadqiq etish orqali, aksariyat qo‘lyozmalarga muhr bosilgan.

Muhr – kutubxona timsoli. Odatda qo‘lyozma varaqlaridagi muhrlar orqali qo‘lyozma egasi kim bo‘lganini aniqlash mumkin. Agar ayni bir muhr bir qancha kitoblarga qo‘yilgan bo‘lsa, ular bir shaxs kutubxonasiga tegishli bo‘ladi. Bu orqali shaxsiy kutubxonalarni aniqlash ancha qulay.

Muhr yordamida hujjat muallifi aniqlanadi. Soha ustalari tomonidan mohirlik bilan o‘yilgan muhrlar ko‘p hollarda san‘at asariga tenglashtiriladi. Arab yozuvidagi muhr va uning aksi – bu shunday tarixiy manbalardan biriki, tarixchilar uni hali to‘liq baholay olmagan va u hali “ochilmagan qo‘riq”dir. Bu muhrlar nafaqat yuz minglab hujjatlarga, balki O‘zbekiston hududida saqlanayotgan minglab qo‘lyozmalarga ham bosilgan. Muhrlar turli xomashyolardan, xususan, suyak, ohaktosh, metall, yarim qimmatbaho tosh yoki yog‘ochdan tayyorlanardi. Ba‘zida muhrlar ustiga egasining va otasining ismi o‘yib yozilardi. Ayrim muhrlarda egasining unvoni qayd etilardi. Biron-bir hujjatning haqiqiylikini tasdiqlash uchun muhrning egasi unga loy, mum yoki boshqa yumshoq modda surtib, hujjat ustiga muhr bosardi. Keyin modda qotardi va hujjatni qalbakilashtirishdan himoyalardi.

Muhrlar biror kimsaga berilganida muhr egasining vakolati unga topshirilganini anglatardi. Qadimgi Misr fir‘avni Yoqubning o‘g‘li bo‘lmish ibroniy kishi Yusufga hokimiyat berganida aynan shunday yo‘l tutgandi. Gap shundaki, Yusuf Misrda qul bo‘lgandi va bir kuni uni nohaq ayblab, zindonga tashlashgandi. Vaqt o‘tib, fir‘avn uni ozod qilgandi va bosh vazir lavozimiga ko‘targandi. Muqaddas Kitobda shunday deyilgan: “Keyin fir‘avn barmog‘idan muhr uzugini yechib, uni Yusufning barmog‘iga taqdi”. Muhr uzugida fir‘avning rasmiy muhri bo‘lgani uchun, Yusuf fir‘avning ishlarini uning nomidan bajarish vakolatiga ega bo‘lgandi.

Bir safar qadimgi Isroil malikasi Izabel erining muhridan foydalanib, Navo‘t ismli odamni o‘ldirish rejasini amalga oshiradi. U shoh Axabning nomidan Navo‘t yashaydigan

shahar oqsoqollariga xatlar yozib, aybsiz Navo'ni Xudoni la'natlaganlikda ayblashni buyuradi. Izabel xatlar ustiga shohning muhrini bosib, o'zining yovuz niyatiga erishadi. Fors shohi Axashverash ham o'zining muhr uzugidan foydalanib, farmonlarini tasdiqlardi. Alloh Kalomining Naximiyo kitobida ta'kidlanishicha, Isroil beklari, levilar va ruhoniylar yozma ravishda tuzilgan ahdlarga muhr qo'yib, ular bilan rozi ekanini ko'rsatishardi.

Muqaddas Kitobda muhr biron-bir joyga kirishni taqiqlash maqsadida ishlatilgani ikkita vaziyatda tilga olingan. Masalan, Doniyor payg'ambarni sherlar uyasiga tashlashganida "chuqurlikning og'zini tosh bilan yopishgandi". So'ngra Fors va Midiya shohi Doro "Doniyorga qarshi chiqarilgan farmon o'zgartirilmasligi uchun, o'zining va asilzodalarining muhr uzugi bilan toshni muhrlagandi". Iso alayhissalomning jasadi qabrga qo'yilganida, uning dushmanlari qabr og'zini yopish uchun toshni yumalatib, unga muhr bosishgandi. Bir manbada aytilishicha, Rim hukumatining davlat muhridan foydalanilgan vaziyatda "qabr og'zi va tosh orasidagi yoriqqa loy yoki mum surtilardi va ustiga o'sha muhr bosilardi".

Qadimgi muhrlar bizga o'tmish haqida ko'p narsani ochib bergani uchun arxeologlar va tarixchilar ularga katta qiziqish bildirmoqda. Hatto muhrlarni o'rganuvchi "sfragistika" deb nomlangan alohida fan mavjud.

Xulosa qilganda, muhrlar ham turlicha yasalgan, ayrimlari, juda jozibador ishlangan bo'lsa, ba'zilari esa umuman sodda bo'lganini ko'rish mumkin.

References:

1. Vaqf hujjati. Qo'lyozma. 1305/1887-yil. Muallif shaxsiy kutubxonasida.
2. Divayev A.A., Axmerov P.N. Opisanije pečati Axmeda Yasevi. Izvestiya obıuyestva arxeologii istorii i etnografii pri Imp. Kazanskom universitete. – Kazan, 1896. T.XIII. – S.530-537.
3. Juvonmardiyev A. Nodir sahifalar. – Toshkent, 1977. – B. 32-36.
4. Ziyodov Sh.Yu. XV-XX asr boshlarida Markaziy Osiyoda kutubxonachilik tarixi (qo'lyozma manbalar va ulardagi muhrlar tahlili asosida). Tar.f.d., – Toshkent, 2022. – 272 b.
5. Ziyodov Sh. Materialy po sredneaziatskoy sfragistike (Tashkent. XIX-nachalo XX vv.). Monografiya. – Samarkand: MITSAI, 2020. – 160 s.
6. Irshodnoma. Qo'lyozma. Samarqandlik S.Qayumova xonadonida saqlanadi.
7. Irshodnoma. Qo'lyozma. Toyloqlik Sherozxon Hayotxon o'g'li xonadonida saqlanadi.